

Relatório Técnico-Conclusivo

Uma Análise Setorial da Indústria de Seguros à Luz do Modelo Estrutura-Conduto-Desempenho (ECD): A Contribuição do Setor para a Atividade Econômica Brasileira nos Últimos 15 Anos

UMA ANÁLISE SETORIAL DA INDÚSTRIA DE SEGUROS À LUZ DO MODELO ESTRUTURA-CONDUTA-DESEMPENHO (ECD): A CONTRIBUIÇÃO DO SETOR PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA BRASILEIRA NOS ÚLTIMOS 15 ANOS

Álvaro Alves de Moura Jr.¹

Fabício Zacche Siqueira²

RESUMO

O setor de seguros, previdência complementar aberta e capitalização vem apresentando grandes avanços na oferta de novos produtos e serviços nos últimos 15 anos, e consistentemente apresentando um crescimento no volume de receitas e da sua participação na economia nacional. Sob a ótica da alocação eficiente de recursos, captação de poupança de longo prazo e o gerenciamento de riscos, o mercado de seguros também vem contribuindo para uma maior eficiência e crescimento econômico do setor financeiro nacional. Neste sentido, o propósito deste trabalho é apresentar uma análise setorial do mercado de seguros no Brasil. Para tanto, o trabalho será realizado com base no modelo Estrutura, Conduta e Desempenho (ECD). Entre os principais resultados da pesquisa, se destaca que o setor é classificado como um oligopólio moderado, bem como possui elevadas barreiras à entrada associadas, sobretudo, ao ordenamento regulatório nacional; quanto às condutas, as inovações correntes estão afetando tanto a estrutura quanto o desempenho do mercado de seguros, além do crescimento recente das operações de fusões e aquisições; por fim, cabe destacar os elevados resultados financeiros do setor nos últimos anos analisados.

Palavras-chave: Mercado Segurador, Modelo ECD, Brasil.

ABSTRACT

The insurance sector, open supplementary pension and capitalization sector has shown great advances in the supply of new products and services in the last 15 years, and consistently showing a growth in the volume of revenues and their participation in the national economy. From the perspective of efficient resource allocation, long-term savings and risk management, the insurance market has also been contributing to greater efficiency and economic growth in the national financial sector. In this sense, the purpose of this paper is to present a sector analysis of the insurance market in Brazil. Therefore, the work will be carried out based on the Structure, Conduct and Performance (SCP) model. Among the main results of the research, it is noteworthy that the sector is classified as a moderate oligopoly, as well as has high barriers to entry associated, mainly, with the national regulatory system; in terms of conduct, current innovations are affecting both the structure and performance of the insurance market, in addition to the recent growth in mergers and acquisitions operations; finally, it is worth highlighting the high financial results of the sector in recent years analyzed.

Keywords: Insurance Market, SCP Model, Brazil.

¹ Economista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mestre em Economia e Doutor em Ciências Sociais (Área de Concentração: Política) pela PUC-SP. Professor dos cursos de graduação em Ciências Econômicas e pós-graduação stricto sensu em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e de graduação da Escola Nacional de Seguros (ENS/FUNENSEG). Também atua Editor Acadêmico da Revista de Economia Mackenzie (REM), e tem experiência profissional em consultoria nas áreas de diagnóstico e avaliação de impactos socioeconômicos e análises setoriais.

² Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especializações em Gestão de Pessoas e Negócios (IBMEC) e Gestão Empresarial (FGV). Executivo da Área de Seguros e Professor Curador e Tutor da Disciplina Modelo Macroeconômico Neoclássico do Curso de Especialização em Escolas Econômicas Liberais do EAD do Mackenzie e Pesquisador voluntário para o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica.

1. INTRODUÇÃO

O seguro é um meio pelo qual se registra em contrato a manifestação ou vontade de dois ou mais indivíduos, podendo ser considerado como indivíduo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. No exemplo da seguradora, ela é representada por uma pessoa jurídica e recebe as informações do segurado e, baseado nelas, analisa e desenvolve um perfil de risco para calcular a perda esperada e o prêmio do seguro que deverá ser pago pelo segurado. Como princípio básico, nenhuma das partes envolvidas no contrato pode omitir informações que possam agravar o risco contratado, de maneira que isso falta com o princípio da boa-fé e, portanto, o contrato perde sua validade e importância jurídica.

A lei que rege as relações contratuais do setor considera o princípio da boa-fé, princípio considerado fundamental na aplicação de qualquer contrato jurídico e tratado pelo artigo 422³, em conformidade com o artigo 765⁴ do Código Civil de 2002. Portanto, a prática da boa-fé tanto pelo segurado quanto pelo segurador nos contratos de seguros é de extrema importância no propósito da ordem jurídica e uma obrigação de fidelidade mútua.

Desta maneira, considera-se que a atividade seguradora incentiva a economia oferecendo tranquilidade ao segurado para a aquisição de bens e serviços de valores expressivos, e o segurado, por outro lado, tem confiança na realização de seus investimentos. Sem a atividade seguradora, os investimentos e consumos de valores expressivos poderiam não ser realizados ou seu volume de negócios muito reduzidos, prejudicando o desenvolvimento econômico e social do país.

Portanto, o Seguro tem como finalidade específica restabelecer o equilíbrio econômico gerado por prejuízos ou danos decorrentes de acidentes nomeados num contrato de seguros, sendo proibido por lei que se verifique do aspecto de jogo ou dar lucro ao segurado, e ainda no campo macroeconômico, o seguro é um mecanismo de acumulação de recursos, formador de reservas e poupança interna, gerando investimentos.

O setor de seguros, previdência complementar aberta e capitalização no Brasil vem apresentando grandes avanços na oferta de novos produtos e serviços nos últimos anos, e consistentemente apresentando um crescimento no volume de receitas e na participação no Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Sob a ótica da alocação eficiente de recursos, captação de poupança de longo prazo e o gerenciamento de riscos, o setor de seguros também vem contribuindo para uma maior eficiência e crescimento das mais diversas atividades econômicas nacionais.

As informações consolidadas e apresentadas pela SUSEP (2019) revelam uma arrecadação, em 2017, de R\$ 428,9 bilhões, montante que representou cerca de 6,5% do PIB. Ademais, o setor contou, no mesmo ano, com mais de R\$ 1,2 trilhão em ativos, montante considerado primordial para o giro da dívida pública e do financiamento da atividade empresarial. Em 2018 o setor pagou R\$ 136 bilhões em indenizações de seguros, benefícios ou resgates de previdência privada e títulos e sorteios de capitalização, mais que o dobro do que foi pago em 2003 (SUSEP, 2019).

Apesar desses números, o país ocupou a 46ª posição em se tratando do volume de prêmio *per capita* arrecadado pelo setor, ficando atrás, inclusive, de países da América Latina como Uruguai e Chile.

A indústria de seguros é representada pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), e constituída por 20 entidades de previdência complementar aberta, 17

³ Código Civil de 2002, artigo 422: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

⁴ Código Civil de 2002, artigo 765: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

sociedades de capitalização e 117 seguradoras. O setor conta ainda com o apoio de 90 mil corretores de seguros (pessoas físicas e jurídicas) com experiência e formação especializada no exercício de orientar, informar e auxiliar a sociedade a respeito dos produtos ofertados no mercado (CNSEG, 2018).

Neste sentido, o propósito deste artigo é apresentar uma análise setorial do mercado de seguros brasileiro. Para desenvolver a presente análise, utilizar-se-á o modelo Estrutura-Condução-Desempenho (ECD).

A investigação do setor à luz do modelo ECD é realizada a partir da análise dos dados e resultados para o período de 2003 a 2018, avaliando a taxa de crescimento do setor de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, bem como o desenvolvimento de novos produtos neste mesmo período, tendo como principais fontes de informações as bases estatísticas obtidas a partir da consolidação dos dados encaminhados à SUSEP pelas companhias supervisionadas, por meio do sistema FIPSUSEP (Formulário de Informações Periódicas da SUSEP), e do envio dos arquivos em atendimento à Circular nº 522/2015.

Cabe destacar que o setor de saúde suplementar não foi contemplado nas análises, em função da segregação de informações e regras diferentes de mercado geradas pela Agência de Saúde Suplementar (ANS), não vinculada à SUSEP, assim como a Previdência Complementar Fechada que é regida pelas regras e normas criadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

O presente artigo está dividido em três partes, além dessa introdução e das considerações finais. Na primeira será realizada uma breve contextualização do setor de seguros no Brasil, enfatizando sua crescente importância para o desenvolvimento econômico nacional. Na segunda parte serão apresentados o referencial teórico e os procedimentos metodológicos adotados pelo trabalho. A terceira parte realiza uma análise do setor securitário brasileiro a partir do modelo ECD.

2. ATIVIDADE SECURITÁRIA: CONCEITOS BÁSICOS E UM BREVE HISTÓRICO DE SEU DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

A atividade securitária é classificada como serviços devido às características básicas de seus produtos e sempre está relacionada à prestação de serviços e à terceirização, não havendo a característica de produção de bens e materiais propriamente ditos.

Assim, o produto “seguro” é desenvolvido através de um contrato entre um indivíduo ou uma empresa (segurado) e uma companhia seguradora, entidades como são conhecidas as empresas de seguros que negociam produtos de previdência privada complementar ou ainda as sociedades de capitalização. O segurado paga para a companhia seguradora por um preço que é conhecido como “prêmio de seguro”, que por sua vez se compromete em pagar pela eventual perda financeira correspondente ao item “cobertura”, durante o período do contrato, também conhecido como apólice de seguro ou certificado de seguro.

A definição de seguro segundo (HÉMARD, [s.d.], p. 434) é:

Operação pela qual, mediante o pagamento de uma pequena remuneração, uma pessoa se faz prometer para si ou para outrem, no caso da efetivação de um evento determinado, uma prestação de uma terceira pessoa que, assumindo um conjunto de eventos determinados, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo.

Albuquerque, ao esclarecer conceitos básicos sobre o contrato de seguro, explica a mutualidade como:

O Contrato de Seguro tem como fundamento primordial transferir o risco que seria do segurado para o segurador. Assumir o segurador, a partir da assinatura do contrato, os riscos previstos, é o objetivo do Contrato de Seguro. Para que o segurador assumira os riscos que originariamente seriam do segurado, impõe-se a mutualidade, ou seja, os pagamentos dos prêmios devem ser efetuados em

dia para que o contrato possa ser cumprido. A sua base econômica advém do pagamento dos prêmios à seguradora, que forma e administra um fundo derivado de tais pagamentos, que servirão para indenizar os segurados que forem vítimas de sinistros. Deve-se, assim, privilegiar aqueles contraentes que estão adimplentes com suas obrigações para não prejudicar, eventual e futuramente, os plenamente adimplentes. (2014, p. on-line)

Desta forma, para caracterizar um contrato de operação de seguro, deve existir fundamentalmente os seus elementos básicos: Segurado, Seguradora, Prêmio de Seguro, Risco a ser coberto e em caso de Sinistro, uma Indenização que é garantida pela Reserva Técnica da Seguradora.

2.1.Cadeia produtiva e sistema regulatório do setor de seguros no Brasil

A cadeia produtiva do setor de seguros é basicamente compreendida pelos consumidores, corretores e seguradoras, mas possui uma grande rede de empresas dos diversos setores da economia nacional, suportando as operações de seguros.

Figura 1 – Cadeia Produtiva do Setor de Seguros no Brasil

Fonte: Elaborado pelos autores.

A operação de seguro tem início com a demanda de uma pessoa física ou jurídica (proponente), por uma cotação de seguro para proteção de um bem ou um risco específico, não necessariamente um bem físico. A cotação solicitada pelo proponente é realizada na grande maioria das vezes pelo corretor de seguros, principal canal de distribuição do setor.

Com a evolução da globalização e especialmente a evolução da tecnologia e da internet, novos canais de distribuição foram desenvolvidos ao longo do tempo, tais como assessorias (que servem como intermediários entre grupos de corretores e seguradoras), afinidades (que são conhecidos no mercado por bancos com ou sem seguradoras próprias), lojas de varejo (através de parcerias entre seguradoras e lojas de departamentos), vendas diretas utilizando-se da estrutura de *contact centers*, e com grande crescimento nos últimos anos, as vendas “diretas” por internet, que apesar de parecer uma venda direta, no Brasil está sempre associada à figura do corretor de mercado, ainda que este corretor seja uma corretora de seguros específica e pertencente ao grupo.

Por sua vez, a estrutura regulatória do setor securitário, denominada Sistema Nacional de Seguros Privados, é formada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), que é o

órgão governamental vinculado ao Ministério da Economia de maior poder, por ser encarregado de fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados no Brasil, e é composto por membros indicados por diversos órgãos públicos com poderes regulatórios para estabelecer as políticas gerais de seguros e resseguros, regulação, criação, organização, funcionamento e inspeção das seguradoras e dos corretores de seguros.

Atualmente é presidido pelo Ministro da Economia ou seu representante legal e integrado pelo Superintendente da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, representantes do Ministério da Justiça, Ministério da Previdência e Assistência Social, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

E a Susep, que é uma autarquia federal, também vinculada ao Ministério da Economia, responsável pela regulação, supervisão, controle, fiscalização e incentivo das atividades de seguros (exceto seguro saúde e previdência fechada), previdência complementar aberta, capitalização e resseguro.

A Susep deve implementar as políticas estabelecidas pelo CNSP e supervisionar a indústria de seguros, analisar pedidos de autorização para operação, reorganização, funcionamento, fusão, transferência de titularidade e alterações ao estatuto social de seguradoras, opinar sobre tais pedidos de autorização, criar regulamentos relativos às operações envolvendo seguros, nos termos das políticas do CNSP, determinar os termos das apólices, coberturas especiais e métodos de operação que devem ser utilizados pelas seguradoras e aprovar os limites operacionais das seguradoras. Deve ainda zelar pela defesa dos interesses dos consumidores, esclarecer as dúvidas dos mesmos e receber e encaminhar as suas reclamações.

2.2. Breve histórico da atividade securitária no Brasil

A atividade seguradora no Brasil teve início em 1808, com a abertura de portos para o comércio internacional e a criação da primeira sociedade seguradora em 24 de fevereiro deste mesmo ano, chamada de “Companhia de Seguros Boa-Fé” para operar no ramo de seguro marítimo. A partir de 1850 com a criação do Código Comercial Brasileiro através da Lei nº 556, surgiram as conhecidas sucursais de seguros para operar além do ramo marítimo, o terrestre e o seguro de vida que era proibido por razões religiosas.

Com a disseminação das novas sucursais de seguros pertencentes às empresas estrangeiras criadas por volta de 1862 no território brasileiro, foi promulgada a Lei nº 294 de 1895, com o objetivo de evitar evasão de divisas com as transferências de dinheiro das sucursais para suas matrizes no exterior, determinando que as reservas técnicas das sociedades seguradoras fossem constituídas e tivessem seus recursos aplicados no território brasileiro e assim, cobrindo os riscos aqui assumidos.

Em 1901, através do decreto de Lei nº 4.270, foi criado o “Regulamento Murtinho” para normatizar o funcionamento das companhias seguradoras já existentes e as novas empresas interessadas em ingressar neste mercado. Este regulamento foi a base para a criação de importantes instituições do setor como o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), criado em 1940 e o principal órgão regulador do setor nos anos 60, a “Superintendência Geral de Seguros” subordinada ao Ministério da Fazenda.

Entretanto, importantes mudanças ocorreram no setor financeiro brasileiro na década de 60 com a criação de duas leis básicas que estabeleceram os novos alicerces institucionais do setor financeiro nacional, no qual está inserido o setor de seguros: A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964 deu origem ao Banco Central do Brasil como parte de uma ampla reforma bancária, e a Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965 regulamentou o Mercado de Capitais no País (BRASIL, 2019).

O decreto-lei nº 73 de 21 de novembro de 1966 deu origem à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para regular todas as operações de seguros e resseguros e concentrando as

questões de fiscalizações de seguros em um único órgão, competente pela fiscalização preventiva, através das liberações de documentações e autorização de funcionamento; e, a repressiva, através de inspeções diretas e periódicas das sociedades seguradoras. O decreto ainda institui o Sistema Nacional de Seguros Privados, composto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Instituto de Resseguro do Brasil (IRB), sociedades autorizadas a operar em seguros privados e corretores habitados (CNSEG, 2019; SUSEP, 1997).

A partir de 1996, duas outras importantes mudanças marcaram a história de seguros no Brasil, sendo a primeira a liberação da entrada de empresas estrangeiras no mercado, possibilitando que o capital estrangeiro participasse com mais de 50% do capital das seguradoras brasileiras, permitindo o investimento de mais de 20 empresas estrangeiras no mercado financeiro nacional. Esse novo contexto estava no bojo das mudanças econômicas vigentes no País, que foram marcadas pela abertura comercial e financeira, sobretudo a partir de 1994. Entre os principais indicadores dessa nova realidade tem-se que em 1998 o Brasil recebeu US\$ 28,7 bilhões em investimentos estrangeiros diretos vinculados ao setor securitário internacional, elevando a participação de empresas estrangeiras no total de prêmios arrecadados de 4,16% em 1994 para 21,12% em 1998 (CNSEG, 2019).

A segunda medida recente de grande relevância para o setor foi a quebra do monopólio do Instituto Ressegurador do Brasil (IRB), através da Emenda nº 13 da Constituição Federal, e da Lei Complementar nº 126/07 e suas regulamentações que complementam o processo de abertura de mercado para o resseguro no Brasil. Assim como outros países, e seguindo uma tendência de inserção ao processo de globalização vigente, o Brasil dá início a abertura do mercado para resseguradoras estrangeiras, potencializando as relações produtivas da economia nacional com os investimentos e capitais dos mercados externos.

Segundo o *Top 10 Insurance Companies in the World in 2019*, os países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos e Alemanha têm as maiores seguradoras do mundo, sendo que as 10 maiores empresas somaram uma arrecadação em prêmio de US\$ 1,2 trilhão em 2018 (Top Brand Lists *apud* LAFIS, 2019).

Quanto à atividade no Brasil, a análise do volume de empresas e a arrecadação do setor das últimas décadas demonstra um rápido crescimento do mercado brasileiro e a participação de muitas empresas nas operações securitárias, gerando muita competitividade, inovação, desenvolvimento e comercialização de novos produtos com melhor qualidade e preços para o consumidor final.

A participação de seguros na economia é medida a partir da razão entre os prêmios diretos e o PIB, mostrando a importância relativa do setor de seguros na economia nacional, chamado por Outreville (2013) de percentual de penetração, que no ano de 2018 foi de 6,5%, sendo que 2,9% se referiu à saúde suplementar e 3,6% ao setor segurador (SUSEP, 2019).

O setor de seguros brasileiro tem uma elevada participação de empresas estrangeiras. Das vinte maiores seguradoras em prêmio direto apresentadas pelo *ranking* da Sincor SP de 2018, 55% das empresas são totalmente estrangeiras ou possuem maior participação acionária na operação brasileira. A tabela a seguir representa o *ranking* das seguradoras no Brasil de acordo com os critérios de mercado utilizados pela maioria dos órgãos reguladores e outras instituições do setor.

Tabela 1 - Ranking das 20 maiores seguradoras brasileiras 2018/2017 (R\$ mil)⁵

Ranking	Grupos (2018)	Origem Capital	Receita	Part. %	Grupos (2017)	Receita	Part. %
1	BRADESCO	Brasil	36.492.066	23,63%	BRADESCO	34.855.342	24,27%
2	SUL AMÉRICA	Brasil	19.667.181	12,74%	SUL AMÉRICA	17.377.158	12,10%
3	BB MAPFRE	Espanha	16.503.787	10,69%	BB MAPFRE	15.612.228	10,87%
4	PORTO SEGURO	Brasil	14.351.175	9,29%	PORTO SEGURO	13.642.055	9,50%
5	ZURICH	Suíça	8.981.788	5,82%	ZURICH	8.136.795	5,67%
6	CAIXA SEGUROS	Brasil	6.284.026	4,07%	CAIXA SEGUROS	6.398.120	4,45%
7	TOKIO MARINE	Japão	5.085.390	3,29%	TOKIO MARINE	4.697.712	3,27%
8	ITAÚ	Brasil	4.588.739	2,97%	ITAÚ	4.162.021	2,90%
9	HDI	Alemanha	3.846.456	2,49%	ALLIANZ	3.575.137	2,49%
10	ALLIANZ	Alemanha	3.633.090	2,35%	HDI	3.517.120	2,45%
11	LIBERTY	EUA	3.599.712	2,33%	SOMPO	3.312.733	2,31%
12	SOMPO	Japão	3.406.758	2,21%	LIBERTY	3.186.745	2,22%
13	UNIMED	Brasil	3.017.769	1,95%	UNIMED	2.710.580	1,89%
14	PRUDENTIAL	EUA	2.436.985	1,58%	CHUBB	2.074.238	1,44%
15	CHUBB	EUA	2.389.307	1,55%	PRUDENTIAL	2.056.819	1,43%
16	CARDIF-LUIZA	França	2.264.718	1,47%	CARDIF-LUIZA	2.037.826	1,42%
17	ICATU	Brasil	1.855.035	1,20%	ICATU	1.151.916	0,80%
18	MONGERAL	Holanda	1.165.278	0,75%	MONGERAL	1.112.163	0,77%
19	METLIFE	EUA	972.258	0,63%	AXA	955.458	0,67%
20	AXA	França	928.225	0,60%	METLIFE	944.963	0,66%

Fonte: Sincor-SP (maio/2019)

Outros indicadores do setor serão analisados na última seção, quando o setor será avaliado a partir do modelo ECD, cuja base teórica e conceitual será apresentada a seguir.

3. REFERÊNCIAL TEÓRICO E NOTAS METODOLÓGICAS

O modelo de Estrutura de Mercado, Conduta e Desempenho tem como objetivo verificar como a organização do mercado influencia nas estratégias das empresas e no seu desempenho, tendo como origem a Organização Industrial. Os fundamentos do modelo ECD permitem compreender a indústria (de bens e serviços) através de suas estratégias e como estas características de organização influenciarão na competição com seus concorrentes e os preços no mercado, utilizando como uma das variáveis do modelo, o número de empresas e seu tamanho captado pelo grau de concentração do mercado.

A visão clássica e mais tradicional do ECD apresenta a causalidade dos componentes da estrutura, conduta e desempenho em um sentido único de causa-efeito, em cada um dos componentes do modelo (BAIN, 1968). Assim, os componentes de estrutura é que determinam

⁵ Na definição do “*ranking*”, consideram-se como indicadores de receita os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde) os prêmios emitidos, as rendas de contribuições em previdência aberta e contraprestações em saúde. No segmento de pessoas é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco (receita de previdência menos PGBL). O valor do seguro DPVAT é separado dos dados das seguradoras e, portanto, excluído deste *ranking*. As empresas estão inseridas em grupos, usando-se critérios distintos, dependendo do caso: a origem do capital, companhias sobre o mesmo controle técnico ou estratégia comercial similar.

as condutas das empresas que por sua vez, geram o desempenho com base nas estratégias adotadas.

No entanto, as revisões realizadas por diferentes autores demonstram importantes mudanças ao longo do desenvolvimento do modelo, apresentando novos elementos relacionados às políticas públicas que impactam tanto na estrutura do mercado, quanto nas condutas das empresas ao mesmo tempo. Adicionalmente, os estudos evidenciam que a relação causa-efeito não ocorre apenas numa direção única. Logo, o desempenho de uma indústria, pode fazer com que a empresa mude sua estratégia e condutas, podendo determinar ou não mudanças na estrutura de mercado.

O esquema abaixo representa o modelo ECD, que expressa o modelo revisado, evidencia as principais variáveis e inter-relações, com a atualização do esquema com relação a justificativa da intervenção governamental em razão de ineficiência de desempenho industrial geradas por falhas de mercado e a evidência de não relação causal de mão única do ECD.

Figura 2 - Condições básicas do modelo Estrutura, Conduta e Desempenho (ECD).

Fonte: Carlton e Perloff (1994)

A abordagem apresentada por Carlton e Perloff (1994) elucida essa multifuncionalidade das interações do modelo ECD, legitimando que a conduta das instituições pode impactar

diretamente não apenas o seu próprio desempenho, mas também a interação com as políticas governamentais, resultando também na mudança da própria estrutura de mercado.

Sua estrutura é constituída pelos fatores que determinam a competitividade do mercado, sugestionando a natureza da competição e os componentes que interferem nas estratégias organizacionais (BAIN, 1968; CARLTON e PERLOFF, 1994). Dadas as condições básicas de oferta e demanda para o estabelecimento de um mercado, a disposição das empresas de um determinado setor configura a estrutura desse mercado, como apresentado na figura acima.

A visão clássica do ECD reforça que as empresas através de suas estratégias buscam permanentemente alterar as condições básicas de oferta, de demanda e da estrutura de mercado, com o objetivo de obter vantagem competitiva. As evidências empíricas chamam a atenção de que as estratégias das empresas devem ser objetos de estudos e não apenas a aplicação das estruturas existentes, como é apresentada pela visão tradicional da concorrência (HASENCLEVER e TORRES, 2013). Assim, tanto as empresas pequenas podem trazer inovação que provocam condições básicas de oferta disruptivas, quanto as grandes empresas podem fazer guerra de preços ou praticar inovações na busca de maior poder de mercado.

Para Dantas; Kertsnetzky; Prochnik:

Na Economia Industrial, em várias correntes, destaca-se claramente a busca pela incorporação do crescimento e da acumulação de capital das empresas como determinantes fundamentais da dinâmica da economia capitalista (2002, p. 23).

Neste sentido, os autores interpretam o modelo ECD como variáveis ou um conjunto de atributos capazes de explicar as diferenças de desempenhos industriais, observadas pelo monitoramento do mercado da qual as indústrias participam. As condutas das empresas são influenciadas principalmente, pelo tipo de estrutura da indústria (de bens e serviços), que por sua vez tem dependências do número de condições básicas e de naturezas diversas como: técnicas, institucionais e relevância da demanda.

De acordo com Scherer; Ross (1990), o estudo do modelo ECD permite que a indústria descubra como irá produzir, buscando o equilíbrio da demanda e verificando como as variações e distorções desse processo de organização refletirá no sucesso de cada uma delas. As causalidades das variáveis econômicas apresentadas pelo modelo ECD se integram e suas composições determinam o desempenho das empresas. Assim, a apreciação do modelo permite um melhor entendimento do poder e do grau de concentração do mercado, proporcionando o ajustamento das organizações com relação a tomada de decisão e influenciando no desempenho das organizações e no bem-estar da sociedade.

A presente pesquisa foi realizada por meio de investigações de históricos e acontecimentos, processos e instituições que permitiram analisar e verificar sua atual influência, métodos estatísticos e prováveis conclusões, correlações com os estudos empíricos aqui comentados, demonstrando observações importantes de indivíduos, condições, instituições e grupos no suporte da análise exploratória, e com o objetivo de esclarecer e ampliar as fronteiras do conhecimento relacionado ao mercado de seguros no Brasil. A revisão bibliográfica foi composta pelo estudo e análises do modelo Estrutura-Conduto-Desempenho (ECD) do setor de seguros, evidenciando a forma de organização da indústria de seguros no Brasil e os critérios para estruturação, comercialização e operacionalização.

Os dados utilizados na pesquisa foram levantados e extraídos a partir da disponibilidade de informações do Sistema de Estatística da SUSEP (SES). As informações de mercado são disponibilizadas na SUSEP através do Formulário de Informações Periódicas (FIP) e quadros estatísticos, enviados pelas companhias seguradoras em atendimento às normas vigentes.

As informações de Ranking das seguradoras foram levantadas a partir dos estudos realizados pelo Sindicato dos Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo (SINCOR-SP), dos anos de 2017 e 2018.

Além disso, foram pesquisados os dados e informações históricas de importantes instituições do mercado brasileiro, como: Escola Nacional de Seguros (ENS), Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros de São Paulo e Banco Central do Brasil. Ademais, também foram utilizadas informações econômicas extraídas das bases de dados do Banco Mundial e do IBGE.

4. ANÁLISE DO SETOR DE SEGUROS NO BRASIL A PARTIR DO MODELO ECD

A presente seção visa analisar o setor de seguros no Brasil, considerando os aspectos teóricos desenvolvidos no capítulo anterior, em que o modelo ECD será utilizado como base para as análises e esclarecimentos do comportamento deste setor diante das realidades econômicas dos mercados. As análises permeiam pela compreensão de como o setor de seguros se organiza, considerando os diferentes componentes interligados do modelo.

Cabe destacar, que a indústria de seguros no Brasil atingiu em 2018 a cifra de R\$ 106,6 bilhões em prêmios emitidos, sendo que esse resultado representa 1,6% do PIB, e está concentrado principalmente nas regiões Sudeste e Sul do país, com 60,5% e 17,1% respectivamente, dos prêmios de seguros de 2018 (LAFIS, 2019).

4.1. Componentes da Estrutura: Concentração, Barreiras à Entrada e Regulação

O componente estrutura é apresentado como fundamento do funcionamento dos setores de atividade, e suas características determinam a competitividade do mercado, influenciando a natureza da competição e componentes que interagem nas estratégias organizacionais, tais como: o padrão de concorrência num determinado setor; o número e o tamanho das empresas pertencente ao setor; o grau de concentração da atividade; as barreiras à entrada e barreiras à saída; a estrutura de custos, a diferenciação de produtos, entre outros.

O grau de concentração do setor de seguros no Brasil foi calculado a partir da Razão de Concentração (CR_k) e do Índice de Hirschman-Herfindahl (IHH), para caracterizar a estrutura de mercado, sendo que o atributo utilizado para o cálculo foi a Receita das seguradoras em 2018.

A razão de concentração de ordem k é um índice positivo que fornece a parcela de mercado das k maiores empresas da indústria ($k = 1, 2, \dots, n$).

$$CR_k = \sum_{i=1}^k S_i \quad (1).$$

E o Índice de Hirschman-Herfindahl (IHH), que leva em consideração todas as empresas do setor, e não apenas o segmento das k maiores, é calculado a partir da somatória dos quadrados das parcelas de mercado de cada empresa.

$$IHH = \sum_{i=1}^n S_i^2 \quad (2).$$

A razão de concentração das quatro maiores é $CR_4=0,5635$, ou seja, as quatro maiores empresas detêm 56,35% do mercado, enquanto o $CR_8=72,50\%$. De acordo com os parâmetros de classificação de mercado (NOAM, 2009), o setor está classificado como um oligopólio de concentração moderada.

Já o Índice de Hirschman-Herfindahl para 2018 é $IHH=1.029$, reforçando a caracterização de uma estrutura setorial oligopolista moderadamente concentrada (NOAN, 2009).

Outro importante elemento da estrutura do setor securitário que se destaca são as barreiras à entrada, que no setor encontram uma relação direta com o modelo de regulação. Verifica-se que o setor de seguros tem uma regulação criteriosa e rigorosa, com destaque para a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), cuja função é assegurar o amparo de seus

consumidores diante dos contratos de seguros. São muitas leis e instituições complexas⁶ que afetam de forma efetiva o setor.

As regras e normas instituídas pelos órgãos reguladores são, de certa maneira, verdadeiras barreiras à entrada para novos competidores do setor. Algumas delas, além de barreiras à entrada, são também barreiras de saída, uma vez que toda movimentação no setor passa pelas aprovações das Instituições do Estado, mesmo as movimentações de aquisições ou parcerias comerciais. Desta maneira, é possível observar a relação da regulação do setor e o impacto gerado nas estruturas industriais e nas estratégias empresariais, com base nas barreiras criadas em função da regulação (ENS, 2019).

Neste cenário, a SUSEP tem a prerrogativa de controle das provisões técnicas das seguradoras, entre outras funções. Entre os controles está a gestão de riscos para o mercado segurador, em que as empresas de seguros são obrigadas a definir uma estrutura de gestão de riscos e nomear os gestores de riscos da companhia, proporcional à exposição da supervisionada a riscos e compatível com a natureza, escala e complexidade de suas operações⁷.

Todavia, as empresas do setor vêm travando uma ampla discussão, em nível global, para pensar maneiras de “destravar” o ambiente regulatório e aproveitar a onda de desenvolvimento tecnológica, de tal modo que fiquem mais condizentes com as soluções tecnológicas e econômicas, baseando-se na experimentação e observação do mercado.

Uma das maneiras de se fazer essa experimentação é com a criação dos chamados *sandboxes* regulatórios, que permitem testar algo, num ambiente isolado e seguro, de modo que o teste não danifique ou prejudique os outros ambientes em produção.

Isso tem gerado oportunidades como a criação de espaços experimentais que permitem as empresas inovadoras, como *fintechs* e *insurtechs*, operar temporariamente no mercado dentro de certas regras que limitam, por exemplo, o número de usuários ou empresas, bem como o período no qual o produto pode ser oferecido ao mercado.

Em outubro de 2019 a SUSEP abriu consulta pública para as regras de *Sandbox* regulatória, através das minutas de resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Circular SUSEP e edital para a participação no projeto de inovação do mercado de seguros. O órgão regulador espera, com essa iniciativa, receber propostas de produtos e serviços que tragam de fato, tecnologia diferente da atual existente no mercado e com redução de custos para o consumidor final. O plano é ampliar a cobertura de seguros no País, com a redução de preços dos produtos aos consumidores, estimulando a concorrência e a inovação⁸.

De uma forma geral, pode-se afirmar que tais ações governamentais sinalizam mudanças no atual marco regulatório, que visa flexibilizar os rígidos controles do funcionamento do mercado brasileiro de seguros.

4.2 Componentes da Conduta: Estratégias de Inovação, Diferenciação e Diversificação de produtos

Entre os componentes da conduta, descritas no referencial teórico do modelo ECD, destacam-se os investimentos que as empresa do setor de seguros vêm fazendo no campo da inovação,

⁶ A Constituição brasileira através do Artigo 192 descreve que as companhias de seguro devem obter a autorização do governo para operarem sob as leis básicas do setor, através do Decreto-Lei nº 73/66, regulado pelo Decreto-Lei nº 60.459/67, Código Civil e Comercial e pelos regulamentos emitidos pelos órgãos reguladores. As empresas de seguros não podem exercer outra atividade de vendas de produtos diferentes de seguros, títulos de capitalização e planos de previdência complementar. A legislação ainda contempla que a mesma companhia de seguros, somente poderá vender planos de previdência complementar por exemplo, em um CNPJ diferente do CNPJ que vende ramos elementares, o que ajuda a compreender melhor o volume de empresas existentes no mercado e pertencente ao mesmo grupo segurador.

⁷ Para maiores detalhes, ver Circular 521 de novembro de 2015.

⁸ Para maiores detalhes ver: <http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/cnsp>.

que tem proporcionado um expressivo avanço da tecnologia e do uso dos meios digitais, fato que demonstra importantes mudanças de comportamento e na forma de se comunicar entre as empresas do setor e seus clientes.

O *marketing* digital e o comércio eletrônico têm sido elementos fundamentais para o desenvolvimento das empresas em quase todos os ramos de atividade, possibilitando novas relações entre empresas e consumidores. As estratégias empresariais são adaptadas e alteradas na medida em que novas ideias e maneiras diferentes de se fazer negócios são desenvolvidas.

E essas estratégias também se fazem presentes no setor de seguros mundial e brasileiro. Exemplo disso são as *insurtechs* e *fintechs*, que têm produzido diversas oportunidades de mudanças no mercado financeiro e principalmente no setor de seguros. Grande parte dessa tecnologia tem sido usada pelas empresas de seguros como estratégia de diferenciação de produtos e serviços, conquistando cada vez mais a confiança dos consumidores, que de forma similar, estão mudando os costumes e a maneira de fazer negócios. A geração digital vem influenciando no jeito de pensar e fazer as coisas, mudando antigos valores estabelecidos pelas gerações anteriores.

Além dessas mudanças, as seguradoras e as corretoras também vêm adotando o canal digital para a distribuição dos produtos e serviços aos consumidores. É possível comprar alguns produtos *online*, como seguro-viagem, seguros residenciais, seguro de automóveis, seguro contra roubo e perda de aparelhos eletrônicos, celulares, etc., diretamente nos sites das seguradoras.

Um bom exemplo no segmento de seguros é o caso da plataforma tecnológica utilizada pela Seguradora Youse, que vem desafiando o mercado de corretores ao oferecer seguros para a população brasileira, sem a intermediação do canal de distribuição dos corretores, possibilitando assim, o fechamento do negócio diretamente entre o cliente e a seguradora, e obviamente com preços menores aos praticados pelo canal de distribuição dos corretores. Mas, este movimento ainda é relativamente pequeno, devido ao risco da perda de carteiras controladas pelo mercado de corretores.

Com foco no comportamento do consumidor, o setor de seguros está ciente das transformações e inovações tecnológicas que estão sendo necessárias para se relacionar com um novo perfil de clientes e já se movimenta nesse sentido, com planos para maiores investimentos em soluções digitais para dispositivos *mobile*, Internet das Coisas, Telemetria, entre outras tecnologias.

O mapeamento de *insurtechs*, realizado pelo Comitê de *Insurtechs* da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (VALOR ECONÔMICO, 29 de março de 2019), identificou de mais de 1.500 *startups* do ramo em todo mundo, sendo um total de 79 no Brasil, cujo modelo de negócios se apresenta de forma disruptiva ao tentar romper com o histórico de fluxo burocratizado com o qual o setor é caracterizado.

O uso dos aplicativos objetiva agilizar o atendimento, dispensa ligações telefônicas e trocas de *e-mails*. A utilização da Internet das Coisas para melhor precificação de riscos; o oferecimento de seguros *on demand*, em que o cliente contrata um seguro por um determinado período, de acordo com sua necessidade ou ainda o sistema “*pay per use*”; e, a utilização de recursos de Geoprocessamento (GPS) para sugerirem seguros personalizados para potenciais clientes, de acordo com sua localização. Esses são alguns dos exemplos das tendências que progressivamente têm se desenhado no setor.

A partir dessas novas tecnologias, o seguro pode ser customizado conforme o perfil de consumo de cada cliente, utilizando aplicações tecnológicas que assim o permita. Um exemplo disso é a *startup* americana Metromile, que calcula o valor do prêmio mensal de acordo com a quilometragem rodada por cada pessoa num conceito chamado “*pay as you go*”. Neste modelo é utilizado um dispositivo que é conectado ao veículo que repassa a quilometragem rodada para

a seguradora, além de identificar o consumo de combustível, a localização e até o status da manutenção do veículo⁹.

Outro exemplo é a existência de empresas especializadas em aplicações, como a *Social Intelligence* e a *Kroodle*, cujo foco é auxiliar na formação de valores e precificação de riscos ao coletar e analisar dados de redes sociais. Algumas empresas utilizam até drones para este tipo de finalidade.

O uso de *Big Data* também tem sido utilizado para analisar informações e hábitos dos consumidores, além de possibilitar a geração de novos serviços e produtos. Nesse sentido, o *Cloud Computing* tem sido uma importante ferramenta para agilizar as rotinas internas das seguradoras, pois os corretores podem acessar vídeos, imagens e dados com rapidez para o atendimento aos clientes.

O surgimento das economias compartilhadas e colaborativas, investimentos em telemetria e em telemática, o advento do consumidor “*omnichannel*”, que realiza compras em vários canais (internet, televisão, mala direta, etc.) e o emprego do *cross-selling* nos *e-commerces* são outros exemplos transformadores da tecnologia.

Ademais, a utilização de serviços com acesso remoto, como fotografar veículos avariados e enviar as fotos por meio de aplicativos para que as seguradoras remotamente possam realizar a vistoria, ilustra bem o cenário do que o uso da tecnologia pode propiciar em termos de agilidade e redução de custos.

Iniciativas tecnológicas também têm movimentado o mundo dos corretores. O desenvolvimento de plataformas de serviços baseadas na *Application Programming Interfaces (API)*¹⁰, permite trabalhar de forma cooperativa com seguradoras e corretoras de seguros. Isso ocorre com muitas ferramentas de cotações de seguros, em que após encontrar a opção mais viável, pode-se adquiri-la na mesma aplicação

De uma forma geral, é importante destacar que a tendência é de que os valores dos prêmios de seguros se tornem menores nos próximos anos, em função do uso de novas tecnologias e do crescente desenvolvimento das *Insurtechs*. O mercado segurador precisa tornar suas organizações competitivas, com foco no oferecimento de serviços digitais que tenham características de facilidade de contratação, manutenção e acionamento dos serviços, se necessário.

Outro importante componente da Condução do Modelo ECD a ser destacado são recentes operações de Fusões e Aquisições, bem como a entrada de novas empresas, não obstante ter se discutido as elevadas barreiras regulatórias do setor.

Desde 2017 tem havido um aumento significativo no número de fusões e aquisições, com seguradoras comprando suas concorrentes ou vendendo carteiras e canais que não são essenciais ao seu negócio para outras companhias que sejam especialistas em determinados produtos.

A ascensão no número de fusões e aquisições possibilitam às seguradoras maior absorção de novas tecnologias, difusão geográfica e ganhos de escala. No Brasil, as operações de F&A envolvendo seguradoras e corretoras aumentaram 44% em 2018, se comparados ao ano anterior, sendo que das 23 operações, 17 foram domésticas (KPMG, 2019). Para maiores detalhes ver a tabela a seguir.

⁹ Para maiores detalhes ver: <https://www.metromile.com/>.

¹⁰ API é um conjunto de padrões de programação que permite integrar diversos softwares e aplicativos na web. Para maiores detalhes ver: <https://neilpatel.com/br/blog/api-o-que-e/>.

Tabela 3 – Principais fusões e aquisições do mercado segurador em 2018/20111

Mês/ano	Tipo de Transação	Valor de (milhões) R\$ ¹²	Empresa(s) -alvo	Descrição
jul/18	Fusão	-	Quiver	Quiver é a nova gigante de tecnologia do setor de seguros, fruto da fusão entre Sistemas Seguros e Virtual.
Jul/18	Aquisição	-	Somise Corretora	A Vila Velha Seguros anuncia a compra da Somise Corretora. Os valores não foram divulgados.
Jul/18	Aquisição	2.400	BB Seguridade	A BB Seguridade concluiu nesta terça-feira a venda de sua fatia numa joint venture para a sócia Mapfre por 2,4 bilhões de reais.
Mai/18	Fusão	-	Univalores	As corretoras de seguro de vida Segasp e Univalores uniram suas operações. Juntas, terão R\$ 13,9 bilhões sob cobertura.
Abr/18	Aquisição	19	United Americas Insurance Company	O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) informou que vendeu a totalidade das ações que possui na United Americas Insurance Company (UAIC) para uma empresa do Quest Group, por US\$ 5,3 milhões.
Mar/18	Aquisição	-	Zurich Insurance	A Zurich Insurance anunciou a compra de 19 empresas de seguros de viagem para ampliar sua presença na América Latina. No Brasil, a companhia adquiriu a Assistbras, que opera sob a marca 'Travel Ace', e a Universal Assistance. Os termos financeiros da operação não foram revelados. Os acordos devem ser concluídos no segundo trimestre.
Fev/18	Aquisição	1.348	QBE Insurance Group Limited	A Zurich Insurance Group (Zurich) anunciou contrato de aquisição das operações na América Latina da seguradora australiana QBE Insurance Group Limited (QBE) por US\$ 409 milhões, sujeito a ajustes no fechamento. A transação depende de aprovação dos órgãos reguladores e a expectativa é de que esteja concluída até o fim deste ano.
Jan/18	Aquisição	-	Cardif Capitalização	A Icatu Seguros adquiriu os ativos da Cardif Capitalização no Brasil. A aquisição representará incremento de 10% no faturamento da Icatu em capitalização.
Dez/17	Parceria	-	Icatu Seguros	O Banrisul firmou parceria estratégica com a Icatu Seguros para comercialização de produtos de capitalização nos canais de distribuição do banco do RS. A operação ocorrerá em uma nova empresa que terá exclusividade de distribuição pelo banco por 20 anos. A nova holding terá participações de 49,99% e 50,01% das empresas Banrisul e Icatu, respectivamente. A implementação da operação está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil, da SUSEP e do CADE.
Dez/17	Parceria	-	HDI	A seguradora alemã HDI e o Santander Brasil vão criar uma seguradora de automóveis digital. A parceria se dará a partir da criação de uma joint venture, na qual a Sancap Investimentos e Participações, controlada pelo banco, terá 50% e a sócia a outra metade.

¹¹ Fusões e aquisições referentes aos últimos 12 meses identificadas pelo relatório LAFIS através de consultas à imprensa.

¹² Os valores em Dólares foram convertidos para Reais utilizando a taxa de câmbio média de cada ano.

Mês/ano	Tipo de Transação	Valor de (milhões) R\$ ¹²	Empresa(s) -alvo	Descrição
Nov/17	Aquisição	533,5	Santander S.A. Serviços Técnicos, Administrativos e de Corretagem	O Santander Brasil informou que comprou uma fatia de 39,35% na Santander S.A. – Serviços Técnicos, Administrativos e de Corretagem de Seguros por R\$ 533,548 milhões. O vendedor foi a Santusa Santander, que é controlada pelo Santander Espanha. O Santander Brasil diz que não participou da decisão ou da negociação da transação, que foi determinada pelo Santander Espanha, que é seu controlador indireto.

Fonte: (LAFIS, 2018)

De uma forma geral, observa-se que as duas condutas destacadas nessa pesquisa estão vinculadas não apenas ao desempenho, sobretudo se analisados os impactos dos processos inovativos absorvidos pela atividade securitária, mas também à própria estrutura do mercado, em todos os elos de sua cadeia, principalmente no que se refere ao grau de concentração que tende a se elevar diante das operações de F&A. A seguir serão discutidos principais elementos da Estrutura do modelo ECD.

4.3 Componentes do Desempenho: Indicadores de Qualidade, Índice Combinado e Lucratividade

Assim como o modelo ECD permite uma melhor compreensão de como são motivadas e diferenciadas as condutas das organizações de acordo com o tipo de estrutura da indústria, e essa por sua vez, depende das condições básicas e de natureza diversas do mercado, permite também identificar variáveis ou conjunto de informações que são capazes de explicar diferenças de desempenho capturadas pelo monitoramento da indústria.

Segundo Neely, a medição de desempenho é:

“[...] o processo de quantificar a eficiência e a efetividade de ações passadas através da aquisição, coleta, classificação, análise, interpretação e disseminação dos dados apropriados”. (1998, p. 5)

Toda organização precisa de medida de desempenho como premissa para melhorar seus resultados, variando as práticas de medição, de acordo com a empresa e o mercado na qual está inserida. Após a medição, os gestores utilizam medidas parciais para a realização de um julgamento sobre a sua performance, podendo comparar o nível do desempenho atingido com algum tipo de padrão (SLACK, CHAMBERS, *et al.*, 2002).

Nesse sentido, um indicador de qualidade dos serviços prestados é um das medidas mais relevantes de uma empresa no mercado em que atua, uma vez que mede o grau de satisfação do cliente, sendo possível, por exemplo, identificar o número de reclamações e de taxas de retrabalhos. Os resultados podem levar as empresas na aplicação de melhores treinamentos para seus funcionários e parceiros ou o desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Uma pesquisa no principal site de avaliação do consumidor brasileiro, o Reclame Aqui, por exemplo, apresenta a satisfação do consumidor e a reputação das cinco maiores empresas do mercado segurador em 2018, sendo que o site é uma das principais ferramentas utilizadas pelos consumidores brasileiros para avaliar previamente as empresas com quem pretendem realizar negócios.

Conforme mostra a tabela a seguir, entre as cinco empresas pesquisadas, nenhuma alcançou a classificação ótima, sendo que duas apresentaram uma classificação boa e três regular, outros importantes indicadores de qualidade podem ser observados.

Tabela 4 – Indicadores de Avaliação dos Consumidores Reclame Aqui - 2018

Descrição/Indicadores	Bradesco	Sul América	Mapfre	Porto Seguro	Zurich
Classificação	Bom	Regular	Regular	Bom	Regular
Pontuação 0 a 10	7,1	6,5	6,5	7,3	6,3
Reclamações Respondidas	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,3%
Voltaria a fazer negócio	55,1%	48,1%	45,0%	61,9%	43,1%
Índice de Solução	77,7%	69,7%	74,0%	78,3%	70,2%
Nota do Consumidor	5,51	4,86	4,66	5,77	4,55
# Reclamações	7629	1217	2850	8428	6123
# Respondidas	7621	1217	2850	8427	6081
# Não Respondidas	6	0	0	1	42
# Avaliadas	3042	511	971	3803	1958

Fonte: Reclame Aqui (2018)

O Índice Combinado¹³, utilizado para analisar a performance operacional das seguradoras também é um importante componente que denota o desempenho do setor. Afere a representatividade dos custos operacionais totais em relação aos prêmios ganhos e receitas com produtos em regime de capitalização¹⁴.

Quanto menor este índice, melhor a rentabilidade da empresa e se o índice estiver abaixo de 100%, significa que a seguradora obteve lucro nas operações de seguros. A rentabilidade média do patrimônio líquido do setor calculada pelos reguladores entre 2003 e 2017 foi de 21,5%, tendo atingido 27,7% em 2015, uma média acima da maioria dos setores da economia (CNSEG, 2019).

No gráfico abaixo é possível avaliar o desempenho operacional das 10 maiores empresas do *ranking* de 2018, no período de 2016 a 2018. Os valores foram levantados e calculados com base nas informações disponíveis em balanços patrimoniais publicados no site da SUSEP.

¹³ Para maiores detalhes ver: <http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coaso/arquivos-outras/Indices%20Eco-Fin%20Mercado%20de%20Seguros%202018.pdf>.

¹⁴ O Prêmio do Seguro corresponde a soma de dinheiro paga pelo segurado a seguradora, para que este assuma a responsabilidade de determinados riscos. Prêmio Emitido é a soma de todas as parcelas que compõem o prêmio total do seguro, podendo ter parte dele pago e parte pendente de recebimento. Prêmio Ganho corresponde a parcela dos prêmios de seguros pagos e decorridos do período de cobertura da apólice. Prêmio Não Ganho corresponde as parcelas de prêmios da apólice, referente ao período de risco ainda a decorrer.

Figura 1 – Índice Combinado das 10 Maiores Seguradoras do Ranking de 2018 (2016 a 2018)

Fonte: SUSEP, 2019.

As informações estão classificadas de acordo com o *ranking* de 2018 e apresentam os índices combinados e a média do período analisado. Este índice é muito utilizado em conjunto com a análise de rentabilidade das empresas para validar se o lucro operacional, pode ser confirmado através da rentabilidade da empresa. Isso ocorre porque a companhia pode apresentar um índice combinado acima de 100%, que sugere um prejuízo operacional, mas não necessariamente um prejuízo no resultado do balanço patrimonial. A empresa pode ter um prejuízo operacional no exercício do ano, mas se recuperar através dos resultados financeiros obtidos por meio de investimentos, por exemplo, os investimentos das suas reservas matemáticas.

A Caixa Seguros obteve um índice combinado médio de (60,68%), seguida do Itaú com (71,09%) e Zurich (75,04%) e foram as empresas do *ranking* de 2018 que apresentaram no período os melhores índices combinados das suas operações, evidenciando os esforços e empenhos dessas companhias para alcançar o objetivo de serem mais eficientes e produtivas. Os índices combinados das empresas confirmaram o excelente resultado em rentabilidade média do período de 2014 a 2018, apresentados mais adiante por este trabalho em rentabilidade média. Em geral, as seguradoras ligadas as instituições bancárias, apresentam os melhores resultados do índice combinado em função da sua capilaridade nas vendas dos seguros através das agências bancárias, apresentando menores custos de distribuição ou melhor produtividade e volume de vendas quando comparadas as instituições independentes.

O excelente resultado apresentado pelo Caixa Seguros neste indicador e também na rentabilidade, pode estar relacionado a diversos fatores como: a) uma instituição ligada ao maior banco público da América Latina (Caixa Econômica Federal) e responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social e pelo Seguro-Desemprego, além de marcar presença em programas sociais do governo em todas as casas lotéricas do país; b) maior facilidade na venda de produtos prestamistas, influenciados pelo crescimento de concessão de crédito da Caixa Econômica Federal; c) maior facilidade nas vendas de seguros de vida e residenciais, persuadidos pela contratação de novos financiamentos habitacionais, incentivados por ações do governo, como a liberação do FGTS por parte do banco; d) importantes parcerias como a CNP Assurances, líder de mercado de seguros de pessoas na França, permitindo investimentos importantes no controle da estratégia comercial, governança e gestão de riscos; e) possui cerca de 68,8% do mercado de crédito imobiliário brasileiro, sendo 60,3% concedidos com recursos do FGTS e o restante com verbas da caderneta

de poupança pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). Além do reforço de importantes programas habitacionais do governo como Minha Casa, Minha Vida, para a população com renda mensal familiar de até R\$ 2.6 mil.

Uma das razões pela qual o setor de seguros é classificado como um dos maiores investidores institucionais do país através de suas reservas financeiras, é a sua rentabilidade relativamente alta quando comparada aos demais setores. As seguradoras geralmente possuem uma estrutura leve e trabalham fortemente o seu lado comercial, tendo como resultado uma elevada rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Algumas companhias chegam a alcançar rentabilidades de 40% a 50% do patrimônio líquido. A maioria das organizações precisam desembolsar primeiro antes de produzir e vender, recebendo de seus clientes por último.

No setor de seguros este fluxo ocorre de forma contrária, onde a seguradora primeiro recebe dos seus clientes e depois, havendo sinistros terá algum tipo de desembolso fora as tradicionais despesas administrativas e comerciais. Suas reservas financeiras são aplicadas normalmente em rendas fixas e variáveis gerando excelentes ganhos financeiros, especialmente em mercados que operam com altas taxas de juros, como foi o caso do Brasil nos últimos anos. Outro fator importante que atrai investimentos além da taxa de juros e a alta rentabilidade, é que o setor de seguros ainda possui uma baixa penetração no país e um grande potencial de crescimento quando comparado com países mais desenvolvidos. Culturalmente, a sociedade brasileira ainda se protege muito pouco com seguros.

Os relatórios da CNseg (2019) apresentam uma média calculada de rentabilidade sob o patrimônio líquido do setor em torno de 21,5% no período de 2003-2017. As informações são extraídas do website da SUSEP através das análises nos balanços patrimoniais das empresas supervisionadas e disponibilizadas ao mercado pelo órgão regulador. O Gráfico abaixo demonstra o indicador de rentabilidade das dez primeiras seguradoras do ranking de 2018, calculadas através do ROE¹⁵ (*Return on Equity*) disponíveis em seus balanços patrimoniais nos períodos de 2014 a 2018.

Figura 4 – Rentabilidade média das Top 10 Empresas do Ranking de 2018 (2014 a 2018)

Fonte: SUSEP – Balanços Patrimoniais das Seguradoras.

¹⁵ O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é um indicador que mede a rentabilidade do dinheiro investido pelos acionistas na empresa. O ROE é calculado dividindo o Lucro Líquido pelo Patrimônio Líquido da empresa no período analisado.

As empresas com rentabilidade negativa podem indicar problemas em sua operação ou devido a grandes investimentos que possam comprometer o seu lucro líquido. Geralmente os investimentos estão relacionados com novas parcerias ou aquisições, mas tem sido muito comum os investimentos com o uso de novas tecnologias. O cálculo de rentabilidade com média aritmética realizado para as dez maiores seguradoras do ranking de 2018, desconsiderou os valores de média da Seguradora Allianz para evitar uma distorção do resultado normalmente apresentado pelos reguladores. Como a seguradora tem apresentado prejuízo nos últimos anos, sua rentabilidade afetaria o resultado das demais empresas do ranking de 2018.

A razão pela qual a Allianz Seguros vem apresentando resultados negativos nos balanços, em parte tem relação com investimentos que a seguradora está realizando, mas também uma forte pressão por parte do mercado (clientes, parceiros, corretores e regulador) relacionado a uma decisão estratégica da companhia em migrar sua plataforma sistêmica brasileira para uma plataforma europeia global, utilizada pelas demais subsidiárias do grupo. A Companhia enfrentou sérios problemas técnicos no início do projeto, levando a perdas significantes de sua carteira no mercado brasileiro. Os últimos balanços da Companhia já mostram forte recuperação nos negócios e muito próximo de resultados positivos.

Os resultados negativos apresentados pela seguradora Mapfre, são explicados pelo aumento da sinistralidade da sua carteira de automóveis e transportes, com maior incidência na frequência de roubo e furto. A companhia tem realizado investimentos destinados a aquisição de softwares, equipamentos e sistemas de informática, rastreadores móveis, veículos e outros ativos, além de revisões de processos, ferramentas e políticas de subscrição para melhor gerir a alta sinistralidade de sua carteira.

Não obstante esses resultados, o destaque a ser feito são os resultados positivos e significativos da rentabilidade das principais seguradas que atuam no País, conforme esse componente do desempenho analisa entre o período de 2014 e 2018.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor de seguros tornou-se essencial para o bom funcionamento de todas as atividades econômicas em todos os países do mundo, incluindo o Brasil. Com a expansão das relações econômicas globais e, sobretudo, a partir dos recentes processos de inovação tecnológica, diversos novos produtos de seguros foram criados e ofertados, bem como novos canais de distribuição foram desenvolvidos, incluindo as assessorias, as afinidades, as lojas de varejo, as vendas diretas via contact centers e por internet, entre outros.

Diante desse fato, a participação de seguros na economia brasileira, mensurada pela razão prêmios diretos/PIB, foi de 3,6% em 2018. Outra importante característica do setor é a elevada participação de empresas multinacionais estrangeiras, uma vez que 55% das empresas, em 2018, são estrangeiras ou possuem maior participação acionária na operação brasileira.

Para melhor compreensão dessa realidade, a presente pesquisa procura fazer uma avaliação mais detida do funcionamento desse mercado utilizando-se do modelo Estrutura Conduta Desempenho (ECD).

Como resultado, constatou-se em termos de estrutura, que o setor é caracterizado como um oligopólio de concentração moderada, fato que foi verificado tanto pela Razão de Concentração (CR8=72,50) Quanto pelo Índice de Hirschman-Herfindahl (IHH=1.029), dados de 2018.

Ainda com relação ao componente estrutura, chamou a atenção o fato de que o processo regulatório no Brasil, principalmente a partir da atuação da SUSEP, são os principais fatores determinantes das barreiras à entrada e saídas de empresas do setor. Apesar de essa condição parecer adversa, é importante chamar a atenção para o fato de que cabe à SUSEP atuar sobre a

gestão de riscos do mercado segurador, com o claro objetivo de proteger não apenas os segurados, mas o próprio funcionamento saudável da atividade securitária.

No que tange a essa temática, é importante evidenciar um amplo debate no setor, em nível global, para pensar maneiras de “destravar” esse ambiente regulatório e aproveitar a onda de desenvolvimento tecnológico. Os chamados *sandboxes* regulatórios têm permitido às empresas realizar experimentações em ambientes isolados e seguros, sem afetar os demais ambientes em “produção”. É diante dessas novas realidades que tem surgido o espaço para a atuação das chamadas *fintechs* e *insurtechs*, que podem operar temporariamente, circunscritas a certas regras que limitam, por exemplo, o número de usuários ou empresas, bem como o período no qual o produto pode ser oferecido ao mercado. Esses elementos tangenciam tanto os aspectos regulatórios e estruturais quanto do componente Conduta, tendo em vista a importância dos investimentos em desenvolvimento tecnológico associado a essa nova realidade.

Ainda no que tange às condutas, chama a atenção o elevado número de operações de fusões e aquisições, que têm possibilitado às seguradoras a absorção das novas tecnologias, a difusão geográfica e os ganhos de escala. Mas, também tem contribuído para a maior concentração do mercado. No Brasil, as operações de F&A envolvendo seguradoras e corretoras aumentaram 44% em 2018, se comparadas ao ano anterior.

A avaliação do componente do desempenho foi realizada com base nas pesquisadas de qualidade quanto aos serviços prestados pelas seguradoras, e se verificou que no ano de 2018 nenhuma das maiores empresas do setor alcançou uma nota ótima pelos seus clientes, sendo que duas delas apresentaram uma classificação boa e três apenas regular.

Por fim, ainda em relação ao componente desempenho foram analisados a performance operacional e financeira das principais empresas do setor, a partir do Índice Combinado e da rentabilidade média do patrimônio líquido dessas empresas, que evidenciaram que entre 2003 e 2017 foi de 21,5%, uma média considerada acima da maioria dos setores da economia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, F. C. D. Uma Introdução ao Contrato de Seguro. **Conteúdo Jurídico**, 2014. Disponível em: <<

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51195&seo=1>>>. Acesso em: 01 maio 2019.

BAIN, J. S. **Industrial organization**. New York: [s.n.], 1968.

BRASIL, B. C. D. História da Sumoc. **Banco Central do Brasil**, 2019. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fpre%2FHistoria%2FSumoc%2FhistoriaSumoc.asp>>. Acesso em: 27 out. 2019.

CARLTON, D. W.; PERLOFF, J. M. **Modern Industrial Organization**. 2nd. ed. New York: Harper Collins Publishing Co., 1994.

CNSEG. **Propostas do Setor Segurador Brasileiro aos Presidenciais 2018**, 2018.

Disponível em: <>. Acesso em: 20 dez. 2018.

CNSEG. História do Seguro no Brasil: do Século XVI ao Regulamento Murtinho. **História do Seguro**, 2019. Disponível em: <<http://cnseg.org.br/conheca-a-cnseg/mercado/historia-do-seguro.html>>. Acesso em: 02 junho 2019.

ENS, E. N. D. S. Fusões e Aquisições no Mercado de Seguros. **TSS - Tudo Sobre Seguros**, 2019. Disponível em: <<https://www.tudosobresseguros.org.br/fusoes-e-aquisicoes-no-mercado-de-seguros/>>. Acesso em: 09 dez. 2019.

HASENCLEVER, L.; TORRES, R. O Modelo Estrutura, Conduta e Desempenho e seus Desdobramentos. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. (. **Economia Industrial:**

Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil. 2a. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Cap. 4, p. 41-51.

HÉMARD, A. W. A. **Curso de direito civil brasileiro**. 10. ed. São Paulo: RT, [s.d.].

KPMG. **Fusões e Aquisições 2019 - 2o. Trimestre**. KPMG Corporate Finance Ltda. São Paulo, p. 49. 2019.

LAFIS. **Relatório Setorial de Seguros**. LAFIS. São Paulo, p. 63. 2018. (I055087201808P).

LAFIS. **Relatório Setorial de Seguros**. LAFIS. São Paulo, p. 58. 2019. (I055087201906P).

NEELY, A. **Measuring business performance**. London: The Economist Books, 1998.

NOAM, E. M. In: _____ **Media ownership and concentration in America**. [S.l.]: Oxford University, 2009.

OUTREVILLE, J. The relationship between insurance and economic development: 85 empirical papers for a review of the literature. **Risk Management and Insurance Review**, v. 16(1), p. 71-122, September 2013.

SCHERER, F. M.; ROSS, D. **Industrial market structure and economic performance**. 3. ed. Chicago: Rand McNally & Co, 1990.

SLACK, N. et al. **Administração da Produção**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

SUSEP. **SES - SISTEMA DE ESTATÍSTICAS DA SUSEP**, 2019. Disponível em: <<http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx>>. Acesso em: 20 set. 2019.

SUSEP, M. D. F. S. D. S. P. **Anuário Estatístico SUSEP 1997**. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. Rio de Janeiro, p. 28. 1997.